

Reseña

Alcances y efectos de la valoración de la asistencia técnica judicial realizada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia*

[Scope and effects of assessment of technical legal assistance carried out by the Cassation Social Chamber of the Supreme Court of Justice]

Randy Arturo Rosales Maican**

I.- Introducción

Esta breve reseña tiene por objeto comentar la interpretación realizada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, sobre la asistencia técnica judicial como parte integrante del derecho a la defensa, en el fallo N° 1679 de 14 de diciembre de 2010, bajo la ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, mediante el cual se ordenó la reposición de una causa que durante la audiencia de juicio fue diferida en dos (2) oportunidades debido a que el demandado compareció, pero sin estar asistido o representado por un abogado, decidiendo el juez de juicio -al tercer diferimiento de dicha audiencia por la misma circunstancia- declarar la confesión ficta del accionado conforme al artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, considerando que había **comparecido indebidamente**, por no estar facultado para ejercer poderes judiciales, que según nuestra legislación procesal, corresponden sólo a los abogados en ejercicio.

* Tribunal Supremo de Justicia. Sala de Casación Social. Sentencia N° 1679 de 14 de diciembre de 2010.

** Maracaibo, Estado Zulia, República Bolivariana de Venezuela. Correo: *randyarturo@hotmail.com*